

FICHE DE STAGE - Année universitaire 2022-2023

TITRE	Analyse géographique des maladies chroniques liées à l'alimentation dans un contexte de transition nutritionnelle en Tunisie.
INSTITUTION ou LABORATOIRE	<ul style="list-style-type: none"> - GEOMAG (LR19ES07), Université de la Manouba, Tunis - Institut national de la Santé (INSP), Tunis - UMR MoISA (Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD) - JEAI TANIT (Jeune Equipe Associée IRD « Transition Alimentaire et Nutritionnelle Intégrée en Tunisie ») INSP, INNTA, INAT, ISSHT
CONTEXTE	<p>La Tunisie est aujourd'hui caractérisé par la combinaison de prévalences fortes de surpoids/obésité, du diabète de type 2 et des maladies chroniques (Atek et al., 2013) et du maintien de situation de dénutrition, liés aux carences en micronutriments, comme l'anémie (Sassi et al., 2019; Traissac et al., 2016). En 2013, 37 % des femmes et « seulement » 15 % des hommes présentent une obésité. A ces disparités par genre s'ajoutent des disparités sociales et spatiales.</p> <p>Les prévalences d'obésité les plus élevées ont été observées dans les régions du Centre-Est (29,0%) et du Nord-Est (28,7%) (THES, 2020). Les inégalités régionales entre les 7 régions tunisiennes (District de Tunis, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre-Est, Centre-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest) ont également été mises en évidence pour d'autres pathologies chroniques non-transmissibles liées aux modes de vie et à la nutrition comme le diabète. Or, il est désormais acquis, que les modes de vie (alimentation, activité physiques) sont influencés par des déterminants individuels (âge, genre) et par des déterminants liés aux lieux de vie (environnement alimentaire, urbain, social, organisation des infrastructures de transports...etc) (Goenka and Andersen, 2016). Le terme d'environnement obésogène est apparu dans la littérature internationale pour qualifier des lieux, des quartiers qui sont peu ou pas favorables à des comportements « sains » et plus largement défavorable pour la santé (Mackenbach et al., 2014). Des indicateurs comme la densité de fast-food, la diversité d'offre alimentaire, la densité d'espace vert et/ou de piste cyclable, le niveau de marchabilité, le niveau socio-économique ont été utilisés pour caractériser des quartiers ; et analyser les relations entre ces caractéristiques, des comportements en lien avec la santé et des indicateurs de santé (Giles-Corti et al., 2022). A ce titre, deux séries du Lancet ont été consacrés à ces questions de recherche, l'une en 2016 (https://www.thelancet.com/series/urban-design) et la seconde en 2022 (https://www.thelancet.com/series/urban-design-2022; https://www.healthysustainablecities.org/publications/).</p> <p>A partir des premiers constats d'inégalités sociales et géographiques établis en Tunisie, ce stage s'oriente sur une étude de la géographie des maladies chroniques liées à l'alimentation et des déterminants contextuels de ces maladies chroniques c'est-à-dire liés aux lieux de vie tout en tenant compte des caractéristiques des ménages.</p> <p>Références</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atek, M., Traissac, P., El Ati, J., Laid, Y., Aounallah-Skhiri, H., Eymard-Duvernay, S., Mézimèche, N., Bougateg, S., Béji, C., Boutekdjiret, L., Martin-Prével, Y., Lebcir, H., Gartner, A., Kolsteren, P., Delpeuch, F., Romdhane, H.B., Maire, B., 2013. Obesity and Association with Area of Residence, Gender and Socio-Economic Factors in Algerian and Tunisian Adults. PLoS ONE 8, e75640. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075640 - Giles-Corti, B., Moudon, A.V., Lowe, M., Adlakha, D., Cerin, E., Boeing, G., Higgs, C., Arundel, J., Liu, S., Hinckson, E., Salvo, D., Adams, M.A., Badland, H., Florindo, A.A., Gebel, K., Hunter, R.F., Mitáš, J., Oyeyemi, A.L., Puig-Ribera, A., Queralt, A., Santos, M.P., Schipperijn, J., Stevenson, M., Dyck, D.V., Vich, G., Sallis, J.F., 2022. Creating healthy and sustainable cities: what gets measured, gets done. The Lancet Global Health 10, e782–e785. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00070-5 - Goenka, S., Andersen, L.B., 2016. Our health is a function of where we live. The Lancet 387, 2168–2170. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00348-2 - Mackenbach, J.D., Rutter, H., Compernelle, S., Glonti, K., Oppert, J.-M., Charreire, H., De Bourdeaudhuij, I., Brug, J., Nijpels, G., Lakerveld, J., 2014. Obesogenic environments: a systematic review of the association between the physical environment and adult weight status, the SPOTLIGHT project. BMC Public Health 14, 233. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-233 - Sassi, S., Abassi, M.M., Traissac, P., Ben Gharbia, H., Gartner, A., Delpeuch, F., El Ati, J., 2019. Intra-household double burden of malnutrition in a North African nutrition transition context: magnitude and associated factors of child anaemia with mother excess adiposity. Public Health Nutr. 22, 44–54. https://doi.org/10.1017/S1368980018002495 - Traissac, P., El Ati, J., Gartner, A., Ben Gharbia, H., Delpeuch, F., 2016. Gender inequalities in excess adiposity and anaemia combine in a large double burden of malnutrition gap detrimental to women in an urban area in North Africa. Public Health Nutr. 19, 1428–1437. https://doi.org/10.1017/S1368980016000689
OBJECTIFS	<p>A partir des données de l'enquête Tunisian Health Examination Survey (THES) réalisée en 2016 dans l'ensemble du territoire Tunisien et portant sur un échantillon représentatif de 9200 adultes, les objectifs du stage seront articulés autour des missions de recherche suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Définir les traitements géographiques des données de santé en fonction des échelons administratifs - Identifier et centraliser les bases de données spatiales (en accès libre) pertinentes pour caractériser les territoires (quels indicateurs ? à quels échelons administratifs ? à quelles dates ?). - Produire une analyse cartographique des données de santé et des caractéristiques des territoires aux différentes échelles identifiées comme pertinentes.

ACTIVITES	<ul style="list-style-type: none"> - Recherche et synthèse bibliographique (logiciel p.ex. EndNote ou Zotero, bases de données bibliographiques internationales) et mise au point d'un cadre conceptuel pour structurer la réflexion, les analyses et la rédaction. - Recherche des bases de données existantes - Rédaction d'un plan d'analyse des données - Analyse géographique des données de santé et des caractéristiques socio-urbaines des territoires - Rédaction du mémoire selon les modalités de la formation de Master - Création d'archives documentées (bibliographie, cadre conceptuel, programmation, résultats etc.)
LIEU(X)	INSP (Institut National de Santé), 5-7 rue Khartoum 1002 Le Belvédère Tunis
DUREE/DATES	Selon les modalités définies par la formation/l'université d'inscription (p.ex. 5/6 mois à partir de mai 2023)
ENCADREMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Rim Katlane (Maître-assistant, GEOMAG (LR19ES07), Université de la Manouba) - Hajer Aounallah Skhiri (Directrice de l'Institut national de la Santé (INSP)) - Hélène Charreire (Chercheure, INRAE, UMR MoISA (Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD)) - Pierre Traissac (Ingénieur de recherche, IRD, UMR MoISA (Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD))
CONDITIONS MATERIELLES	- Gratification mensuelle à discuter notamment selon les frais à prendre en charge pour le candidat (logement, repas, transport etc.)
COMPETENCES PARTICULIERES SOUHAITEES	<ul style="list-style-type: none"> - Autonomie, organisation, rigueur. Motivation à compléter ses connaissances. - Formation de base en géographie et en traitement des données spatiales - Intérêt particulier pour l'analyse de données spatiales et de santé (géographie de la santé) - Motivation pour mise à niveau éventuelle à la fois du point de vue des méthodes et de leur programmation. - Aptitude au travail en équipe et dans le cadre de « bonnes pratiques » en gestion et analyse de données d'enquêtes en santé : documentation, traçabilité des process. - Pratique du logiciel QGIS (ou R) indispensable - Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel (principalement lecture) : bibliographie etc.
CONTACT(S)	hajer.skhiri@fmt.utm.tn , helene.charreire@inrae.fr , pierre.traissac@ird.fr , katlanerim@yahoo.fr